

Universidad
Carlos III de Madrid

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
INSTITUTO DE HISTORIOGRAFÍA “JULIO CARO BAROJA”

**D. JOSÉ CARLOS LÓPEZ GÓMEZ, SECRETARIO ACADÉMICO
DE LA *REVISTA DE HISTORIOGRAFÍA***

HACE CONSTAR:

Que Dña. Rocío Suárez Vallejo, es autora de un artículo titulado “La larga sombra del paganismo en la Hispania visigoda (ss. XX-XXI)” que, tras haber superado el proceso de revisión por pares, ha sido aceptado y será publicado en 2026 en *Revista de Historiografía*.

Y para que así conste, a petición del interesado, y surta los efectos oportunos, firmo la presente en Getafe a veintisiete de octubre de 2025

LOPEZ
GOMEZ JOSE
CARLOS -
05710220X

Digital
unterschrieben von
LOPEZ GOMEZ JOSE
CARLOS - 05710220X
Datum: 2025.10.27
12:06:35 +01'00'

La larga sombra del paganismo en la Hispania visigoda: una revisión historiográfica (siglos XX y XXI)*

The Enduring Shadow of Paganism in Visigothic Hispania: A Historiographical Review (20th-21st Centuries)

Rocío Suárez Vallejo

Universidad de Málaga

rociosuarezvallejo@gmail.com - <https://orcid.org/0009-0007-7865-4513>

Entregado 21.07.2025 / Aceptado 04.10.2025

Resumen

Este artículo ofrece un recorrido historiográfico de las distintas lecturas realizadas durante el último siglo sobre las condenas eclesiásticas a prácticas de origen pagano en la Hispania visigoda (siglos VI-VII). El estudio analiza cómo estas condenas han configurado la interpretación del paganismo y su presunta continuidad en época visigoda, abordando enfoques que van desde las perspectivas evolucionistas y de folclore hasta análisis más recientes que interpretan los textos en clave discursiva. El propósito es doble: por un lado, proporcionar una síntesis crítica de los autores y marcos teóricos que han configurado este campo de estudio; por otro, poner de relieve la necesidad de trazar una genealogía de conceptos que aún condicionan nuestra comprensión de las manifestaciones religiosas en la Antigüedad tardía.

Palabras clave: Antigüedad tardía, Paganismo, Supervivencias, Cultura popular, Folclore; Hispania visigoda.

Abstract

This article provides a historiographical overview of the different readings produced over the past century regarding ecclesiastical condemnations of practices of pagan origin in Visigothic Hispania (6th-7th centuries). The study examines how these condemnations have shaped the understanding of paganism and its presumed continuity in the Visigothic period, addressing approaches ranging from evolutionist and folkloric perspectives to more recent analyses that interpret the texts from a discursive standpoint. The purpose is twofold: on the one hand, to provide a critical synthesis of the authors and theoretical frameworks that have shaped this field of study; on the other, to highlight the need to trace a genealogy of concepts that continue to shape our understanding of religious phenomena in Late Antiquity.

Keywords: Late Antiquity, Paganism, Survivals, Popular culture, Folklore; Visigothic Hispania.

«No podré callar más que cuando la vetustez y la novedad hayan llegado a sus metas respectivas: la vieja superstición, a la desaparición y la nueva religión, a la perfección».

Agustín de Hipona, sermón 293b5.

* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación 'Aislamiento espacial y metafórico en el Occidente cristiano (siglos IV-VII)' PID2024-159950NB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España.

Introducción

En el contexto de la Hispania visigoda, las quejas de algunas fuentes cristianas ante la persistencia de prácticas vinculadas a la *consuetudo paganorum* han suscitado interrogantes historiográficos fundamentales. La reiteración de estas denuncias en fuentes como la carta pastoral de Martín de Braga sobre el culto a Diana, las ninfas o Neptuno, o los cánones de los concilios III (589), XII (681) y XVI (693) de Toledo contra la veneración de ídolos, piedras, fuentes y árboles, plantea una cuestión clave: ¿nos hallamos ante fórmulas retóricas heredadas, repetidas sin base real o ante descripciones verosímiles de prácticas religiosas vigentes en el Occidente tardoantiguo?

Las respuestas ofrecidas por la historiografía han sido diversas. En función del enfoque adoptado, estas condenas han sido interpretadas tanto como meras fórmulas retóricas sin correlato real en la práctica religiosa posromana, como indicios de un paganismo¹ residual en comunidades aún no plenamente cristianizadas, o bien como manifestaciones de supersticiones populares ya desvinculadas de un significado religioso coherente. Los interrogantes abiertos por los estudios recientes sobre religión y sociedad en los reinos posromanos se inscriben, además, en debates historiográficos más amplios que trascienden los límites nacionales y que han ocupado a los eruditos, al menos, desde la Edad Moderna.

Este trabajo tiene como objetivo ofrecer una síntesis todavía pendiente: un recorrido crítico por las principales líneas interpretativas desarrolladas en los siglos XX y XXI, desde las teorías sobre la pervivencia del paganismo y las tradiciones de *longue durée* ligadas al mundo rural hispano hasta las aproximaciones más recientes que enfatizan el carácter discursivo, retórico o performativo de estas condenas.

En ocasiones, las condenas al paganismo se superponen con aquellas dirigidas hacia otras formas de heterodoxia—como el priscilianismo y el arrianismo—o hacia el judaísmo; sin embargo, este estudio se centra deliberadamente en las primeras y en su representación en las fuentes visigodas. Esta delimitación permite abordar de manera coherente y autónoma un fenómeno que ha sido interpretado históricamente a partir de supuestos específicos, propios del análisis de la continuidad cultural, y cuyo análisis exige un enfoque diferenciado. De este modo, el trabajo traza una genealogía de conceptos que siguen condicionando nuestra comprensión de las manifestaciones religiosas en la Hispania tardoantigua².

Evolucionismo cultural y supervivencias paganas: la herencia de Stephen McKenna

El interés académico por las condenas eclesiásticas a prácticas religiosas no cristianas en la Hispania visigoda se consolidó con la publicación en 1938 de la obra de Stephen McKenna, *Paganism and Pagan Survivals in Spain up to the Fall of the Visigothic Kingdom*. Esta obra, que marcó un hito fundacional en el estudio del fenómeno, supuso uno de los primeros intentos sistemáticos de recopilar y clasificar las referencias a creencias y rituales considerados paganos en la legislación conciliar y episcopal visigoda. Desde sus primeras páginas, McKenna advierte sobre su particular comprensión del

¹ El uso del término «paganismo» en este trabajo responde a razones tanto analíticas como historiográficas. Aunque se trata de una categoría moderna, construida a partir de la mirada cristiana sobre lo «pagano», su empleo permite visibilizar el carácter reductivo y sesgado con el que las fuentes eclesiásticas reinterpretaron determinadas prácticas religiosas. Además, ante la falta de una terminología alternativa, la historiografía ha adoptado este concepto, consolidando su asociación con el politeísmo romano y con las representaciones que de él elaboraron los discursos cristianos.

² La noción de continuidad del paganismo en época visigoda se basa exclusivamente en las fuentes literarias. Hasta la fecha, la arqueología no ha proporcionado materiales que permitan corroborar, matizar o refutar esta continuidad. Por este motivo, no se incluyen referencias a fuentes arqueológicas en este trabajo.

término «paganismo», como un concepto que se extiende más allá del culto a los dioses antiguos para abarcar un conjunto heterogéneo de prácticas mágico-religiosas –como la astrología, la adivinación o determinados ritos supersticiosos– interpretadas como vestigios arcaicos de un mundo espiritual precristiano³.

Esta noción imprecisa de paganismo vertebró el análisis de McKenna que rastrea referencias a cultos fenicios, griegos, romanos y celtas –estos últimos denominados «religiones nativas de España»–, con el propósito de construir un marco interpretativo que permitiera explicar el origen de las prácticas censuradas por la Iglesia visigoda⁴. A través del estudio de las religiones politeístas en la Hispania romana, del priscilianismo, de la *Gallaecia* sueva de Martín y de los concilios visigodos, McKenna se proponía examinar las tensiones en torno a la erradicación de estas prácticas y la manera en que, pese a los esfuerzos eclesiásticos, se mantuvieron con obstinación durante siglos. En lo relativo a la interpretación del paganismo en autores como Martín de Braga, su obra aspiraba, tal como él mismo afirma en la introducción, a completar el estudio pionero del teólogo noruego Carl Paul Caspari de 1883 que, a su juicio, había quedado en estado embrionario y exigía ser profundizado⁵.

El planteamiento de McKenna se inscribe claramente en el marco del evolucionismo cultural anglosajón de raíz decimonónica, en el que se concebía la historia de las religiones como un proceso lineal de desarrollo desde el animismo primitivo hasta el monoteísmo racional⁶. En este modelo, las llamadas «supervivencias» –categoría clave en la obra del padre del evolucionismo británico, Edward B. Tylor (1832-1917)– se interpretaban como residuos fósiles, inmutables, de estadios religiosos anteriores, mantenidos por la inercia cultural. Así, prácticas como el culto a fuentes, piedras o árboles eran entendidas no tanto como expresiones vivas de religiosidad alternativa, sino como reliquias degradadas de un sistema simbólico en decadencia⁷. La escuela fenomenológica, en especial a partir de la influencia de Mircea Eliade, consolidó para la posteridad esta mirada esencialista. Su búsqueda de las formas más prístinas del *homo religiosus* lo llevó a interpretar estos elementos como huellas de una religiosidad primordial, supuestamente inmune al devenir histórico y sus contaminaciones. Eliade situaba estas pervivencias en el mundo campesino, al que concebía como portador de una cultura arcaica: un estrato social que, a diferencia del entorno urbano, habría preservado una significativa herencia precristiana⁸.

A la luz de estos planteamientos, la interpretación que McKenna ofrecía de la Hispania visigoda se construye sobre una estructura dicotómica: el cristianismo como la fuerza civilizadora y redentora; el paganismo, una forma decadente de religiosidad marginal sostenida por la *rusticitas*, la falta de instrucción religiosa y la débil institucionalización eclesiástica como problemas endémicos durante todo el periodo visigodo⁹. Esta visión dicotómica no solo le sirve para justificar la reaparición tardía de las condenas a prácticas paganas en los concilios toledanos del siglo VII –tras un aparente silencio desde las admoniciones de Martín de Braga en el siglo VI–, sino que anticipa un

³ McKenna, 1938, p. viii.

⁴ McKenna, 1938, pp. 4-24.

⁵ Caspari, 1883.

⁶ Tylor, 1976, pp. 32 y 81.

⁷ Tylor, 1976; Grimm, 1883, p. 582. McKenna no citó a Tylor pero sí a James Frazer, antropólogo y folclorista escocés y su obra *The Golden Bough* (1890), una de las máximas expresiones de la corriente del evolucionismo cultural.

⁸ Eliade, 1981, pp. 112-113. También Frazer, 2011, pp. 53-54, 79.

⁹ Especialmente visibles durante el reinado de Recesvinto: McKenna, 1938, pp. 126-127.

marco interpretativo que sería retomado, con diversas inflexiones, por buena parte de los especialistas posteriores.

A pesar de la influencia de su obra, sabemos poco sobre Stephen McKenna, salvo su pertenencia a la Congregación del Santísimo Redentor (C.SS.R.) y su vinculación con la *Catholic University of America*, donde defendió su tesis doctoral. Además de su estudio sobre las pervivencias paganas en la Hispania visigoda, destacó como traductor de obras patrísticas, con versiones académicas del *De Trinitate* de Agustín (1954, reeditada en 1963) y de textos de Hilario de Poitiers para la misma editorial. La *Catholic University of America* desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de los estudios sobre la Antigüedad tardía y la Hispania visigoda en el ámbito académico anglosajón, a través de sus colecciones *Studies in Mediaeval History* y *Studies in Christian Antiquity*. Dentro de la primera, McKenna inauguró la serie en 1938 con una obra que abría un campo de investigación prácticamente inédito. El libro fue fruto de la dirección del reverendo Aloysius Ziegler, autor en 1930 de la influyente monografía *Church and State in Visigothic Spain*, considerada un punto de partida ineludible para la historiografía norteamericana sobre la materia.

El magisterio de Ziegler, que marcó decisivamente la aproximación de McKenna, muestra hasta qué punto el círculo de la *Catholic University* se convirtió en un semillero para el estudio de la Antigüedad tardía hispana. En los años siguientes, la misma serie acogió trabajos como el de Charles Lynch sobre Braulio de Zaragoza (1938), Carleton M. Sage sobre Paulo Álbaro Cordubense (1943), el de Joseph N. Garvin sobre las *Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium* (1946), el de Consuelo Aherne sobre Valerio del Bierzo (1949) o las traducciones de Claude W. Barlow de los *Iberian Fathers* en la serie *Fathers of the Church* (1969) y sentó las bases de una historiografía angloamericana que consolidó la centralidad de Hispania en la investigación sobre la transformación del mundo romano y los orígenes del Occidente medieval.

La influencia de McKenna en este entorno académico fue tal que el propio Barlow –principal editor y traductor al inglés de la obra de Martín de Braga– lo cita y sigue en su interpretación de las supersticiones recogidas en el *De correctione rusticorum*¹⁰. En efecto, su obra proporcionó durante décadas el marco interpretativo dominante, en un contexto en el que los estudios visigóticos apenas despertaban interés. Tras la Segunda Guerra Mundial, la derrota alemana trajo consigo un creciente rechazo hacia todo lo vinculado con la tradición germánica, lo que contribuyó al desinterés por el pasado de los pueblos germánicos y, en consecuencia, por el legado del reino visigodo de Toledo. Entre los años cuarenta y sesenta, el progresivo abandono de los estudios germanistas contribuyó al estancamiento del tema, que solo comenzó a reactivarse hacia finales de los sesenta, cuando historiadores británicos como Edward A. Thompson (1969) y Paul D. King (1972) retomaron el análisis de la legislación visigoda. Si bien su atención a las condenas del paganismo fue meramente tangencial, sus investigaciones contribuyeron a reintroducir el tema en los estudios académicos¹¹. La renovación historiográfica de finales de los años setenta, impulsada por figuras como Peter Brown, propició un giro

¹⁰ Barlow 1950, p. 305; Barlow, 1969, p. 10.

¹¹ Desde una perspectiva marxista, Edward A. Thompson analizó el papel de los *rustici* y los esclavos en la configuración de la sociedad visigoda. Aunque reconoció la persistencia del paganismo más allá del mundo rural y en sectores no marginales, no definió con claridad qué entendía por «paganismo» y admitió desconocer las formas concretas que adoptaron estas pervivencias, en especial entre los visigodos arrianos y con relación a la herencia religiosa romana (Thompson, 1969, p. 56 y 310). P. D. King sostiene que, bajo la aparente cristianización de la sociedad visigoda persistía un sustrato profundo de creencias y rituales «primitivos». Aún en el siglo VII, señala, se adoraban elementos naturales como fuentes, piedras y árboles, prácticas que atribuye a herencias celtíberas y germánicas. Para respaldar su tesis, recurre, una vez más, a McKenna y a la *Germania* de Tácito (King, 1972, pp. 145-146).

interpretativo de largo alcance. El problema del paganismo resurgió entonces como parte de una reflexión más amplia en torno al proceso de cristianización en el Imperio romano y en los reinos posromanos, centrada en cuestiones como la adaptación de la Iglesia a las transformaciones imperiales, la canalización de recursos y las formas de expansión y consolidación de la institución¹².

Frente a la narrativa tradicional del colapso y la ruptura, el nuevo giro cultural impuso una lectura que privilegiaba las nociones de continuidad, transformación y negociación cultural, así como el poder de los discursos en la construcción de las realidades¹³. Esta nueva sensibilidad tuvo su reflejo en autores como Roger Collins, quien en *Early Medieval Spain* (1983) adoptó una postura escéptica ante el uso literal de las fuentes para reconstruir la pervivencia de cultos paganos. A su juicio, textos como los de Martín de Braga debían entenderse más como ejercicios retóricos de inspiración agustiniana que como testimonios directos de una religiosidad pagana activa¹⁴. Sin embargo, pese a estas reservas, la obra de McKenna seguía siendo, aún a las puertas de los años noventa, la principal referencia sobre las pervivencias religiosas en la Hispania visigoda.

Mientras tanto, en España, la historiografía sobre la Antigüedad tardía estuvo profundamente condicionada durante la dictadura franquista (1939-1975) por la necesidad de articular un relato nacional coherente con los principios ideológicos del régimen. En este contexto, la expansión del cristianismo en la Península fue interpretada como el inicio de una continuidad histórica, teológica y política que vinculaba la romanización, la monarquía visigoda y la identidad católica de España. Este relato privilegiaba una visión unitaria del pasado en la que la nación aparecía prefigurada ya en época visigoda y la Iglesia se erigía como agente civilizador por excelencia, encargada de forjar «el alma española»¹⁵.

Desde esta óptica confesional, propia del nacionalcatolicismo, el mundo visigodo se presentaba simultáneamente como un antecedente y un fracaso: un intento prematuro de unidad nacional que no culminaría hasta la victoria de Pelayo y el inicio de la Reconquista. Bajo este marco interpretativo, el III Concilio de Toledo (589) se elevaba como el verdadero acto fundacional de la España católica y el Reino visigodo de Toledo se concebía como su primer esbozo político¹⁶. La imagen de los visigodos oscilaba así entre la descalificación –como responsables últimos de la invasión islámica– y su reivindicación como precursores de la unidad católica. Esta ambivalencia se reflejaba también en numerosas obras de síntesis de la época producidas por autores de muy diversa orientación ideológica, pero permeadas por los mismos supuestos.

La obra de McKenna apenas tuvo repercusión en España durante décadas, de modo que hasta los años ochenta la cuestión del paganismo permaneció en un segundo plano, condicionada todavía por los marcos de interpretación elaborados a finales del siglo XIX.

¹² P. ej. Hillgarth, 1986 (1 ed. 1969).

¹³ Temas que hunden sus raíces en el interés analítico del giro lingüístico de mediados del siglo XX y que encontrarían continuidad y desarrollo en el giro cultural. Véanse, entre otros, Brown, 1971 y Cameron, 1991. Sobre el impacto del giro lingüístico y cultural en los estudios sobre la Hispania visigoda, véase más adelante, p. 13.

¹⁴ Collins, 1983, p. 84. Unos años más tarde, en 1996, López Barja de Quiroga se mostraba igualmente escéptico y defendía que la información contenida en la obra del bracarense tenía escasa relación con la realidad religiosa de la Galicia del siglo VI (López Barja de Quiroga, 1996, pp. 245-247).

¹⁵ Cit. en Villoslada, 1979, p. xxxviii. Sobre la percepción del reino visigodo en la historiografía franquista véase: Tejerizo García, 2017. Collins, 2004, p. 3 señala que la inauguración en mayo de 1969 del Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda en Toledo resulta muy significativa para entender el nuevo papel que se quiso atribuir a los visigodos durante el franquismo.

¹⁶ Barroso Cabrera, 2018, pp. 1-6.

Ya en ese momento, Marcelino Menéndez y Pelayo había fijado un patrón interpretativo en su *Historia de los heterodoxos españoles* (1880) donde, en el volumen dedicado a priscilianistas, judíos, herejes y paganos, ofrecía un resumen de la obra de Martín de Braga: «Sabida es la persistencia de los antiguos y profanos ritos entre la gente de los campos y de las aldeas, por esto llamados paganos»¹⁷. Detrás de esta formulación se encontraba la autoridad de su maestro, José Amador de los Ríos, que en *De las artes mágicas y de adivinación en el suelo ibérico* (1870) había caracterizado estas prácticas como abominables supersticiones introducidas por los “degenerados romanos” para desgracia de los Padres de la Iglesia¹⁸.

Este mismo marco se prolongó en la historiografía durante buena parte del siglo XX. El tercer tomo de la *Historia de España*, publicado en 1940 bajo la dirección de Ramón Menéndez Pidal y dedicado a la Hispania visigoda, remitía directamente a la edición crítica y a las anotaciones de Caspari (1883). Aunque apenas trataba la cuestión del paganismo, coincidía con él en considerar el tratado de Martín como un texto «de interés extraordinario para el conocimiento de estas supersticiones y vestigios de paganismo» entendidos, no solo como pervivencias de creencias indígenas anteriores a la llegada de los suevos, sino también como prácticas introducidas por los pueblos germánicos, además de simples celebraciones y costumbres populares¹⁹.

Una línea similar adoptaba la *Gran Historia General de los Pueblos Hispánicos* (1958) que insistía en que los visigodos habían asimilado plenamente la romanidad y la fe católica, aunque reconocía cierta inclinación hacia prácticas con un «cierto matiz supersticioso»²⁰. Esta última formulación parece revelar una tensión historiográfica latente: la dificultad de conciliar la idea de una ortodoxia fundacional con la persistencia de creencias heterodoxas en las periferias del reino, un discurso cuyos fundamentos pueden estar detrás de la escasa atención ofrecida a estas condenas en los volúmenes de síntesis de esta época.

Uno de los autores que más impacto tuvo en el desarrollo de la historiografía española de estos años fue Claudio Sánchez-Albornoz, heredero de los planteamientos decimonónicos según los cuales la nación española nace con la victoria de Covadonga y la gestación del Reino de Asturias. En los *Orígenes de la nación española* (1972), escrita aún durante su exilio en Argentina –donde se vio obligado a trasladarse tras la Guerra Civil por su vinculación con la Segunda República– Albornoz asume las tesis de la continuidad de culto a los viejos dioses en la obra de Martín de Braga y de la escasa cristianización de la zona marítima y serrana de los Astures, cántabros, autrigones, caristios y várdulos, y cita nuevamente a Caspari como autoridad en esta interpretación²¹.

¹⁷ Menéndez y Pelayo, 1880, p. 257. En la página 259 también afirma: “Duraban, pues, entre los Gallegos del siglo VI las invocaciones á los númenes paganos en todos los actos de la vida, los sacrificios y ofrendas á las fuentes sagradas, el rito romano de las Kalendas, el maleficio por yerbas, el culto céltico de las piedras y de los árboles, la veneración á los trivios, lugar predilecto para encantos y hechicerías por los adoradores de Hécate, el arte augural, y dos nuevas supersticiones (entre otras muchas que San Martín no expresa): la adivinación por el estornudo, y la ridícula observancia de los ratones y de las polillas, cuyos hartazgos á principios de año eran tenidos por de buen agüero, y presagiaban abundancia en la casa visitada por tan incómodos huéspedes”.

¹⁸ De los Ríos, 1870.

¹⁹ Menéndez Pidal, 1940, p. 363; Caspari, 1883, pp. 91-92. En efecto, según Caspari, Martín se refiere a la idolatría grecorromana porque era la única reconocible para los clérigos hispanos, aunque en realidad se trataba de prácticas de tradición germánica (sueva), celta o romana.

²⁰ Pericot García, 1958, pp. 55 y 231.

²¹ Sánchez Albornoz, 1972, pp. 31-32. También se interroga, por ejemplo, sobre la persistencia de prácticas mágicas en tiempos de Ramiro I, preguntándose si estos rituales podrían ser herencia del priscilianismo o de las formas de religiosidad popular condenadas por los concilios visigodos, Martín de Braga y *el Liber Iudiciorum* (Sánchez Albornoz, 1975, p. 21).

La misma idea se refleja claramente en los volúmenes sobre la Historia de la Iglesia en España que insisten en que, antes de la llegada del islam, el cristianismo no logró una implantación completa, especialmente en determinadas regiones y aún quedaban «reliquias paganizantes», residuos de un pasado arcaico que, si bien debilitado, seguiría manifestándose en ciertas regiones marginales como el reino suevo o el norte vasconizado. Un ejemplo de ello es la *Historia de la Iglesia en España* (1979), dirigida por Ricardo García Villoslada cuya finalidad era analizar «la transformación íntima que en los españoles se operó cuando los politeístas romanos, los últimos secuaces del paganismo aborigen, los arrianos visigodos y los sectarios de otras creencias aceptaron la fe cristiana y se dejaron bautizar»²². En la sección dedicada a la Iglesia en la España romana, Manuel Sotomayor, historiador, arqueólogo y teólogo jesuita, ya incluye a McKenna entre las referencias de la bibliografía especializada²³.

Algunas reflexiones más matizadas comienzan a vislumbrarse en las últimas décadas del siglo XX. En *Historia de la España visigoda* (1989), Luis A. García Moreno reconocía la vigencia de tradiciones no ortodoxas en el ámbito rural, aunque desplaza el foco desde la condena doctrinal hacia la tensión entre norma teológica y práctica cotidiana. Así, diferenciaba entre un cristianismo «teológico», articulado desde las estructuras eclesíásticas y otro «no normativo», propio del mundo campesino, en el que confluyen elementos cristianos, rituales agrarios, prácticas mágicas y fiestas de fertilidad²⁴. Esta diferenciación permite entrever el inicio –aunque aún de forma discreta– de ese giro interpretativo que comenzaba a prestar mayor atención a los componentes de la religiosidad popular, en sintonía con las nuevas corrientes que, por aquellas fechas, comenzaban a desarrollarse fuera de España.

En conjunto, estos planteamientos reflejan hasta qué punto la categoría de «supervivencia», deudora del evolucionismo decimonónico, siguió vertebrando las interpretaciones historiográficas españolas hasta bien entrado el siglo XX filtrada por las necesidades ideológicas del nacionalcatolicismo y por el peso persistente del esencialismo cultural. Incluso cuando se introducen distinciones entre cristianismo normativo y religiosidad popular, o se reconoce la especificidad del cristianismo rural, se hace dentro de un marco explicativo que continúa concibiendo el mundo religioso del campesinado no como un sistema simbólico con autonomía histórica, sino como una versión degradada o incompleta de la ortodoxia cristiana.

Lo popular problematizado: de la *longue durée* al giro cultural (1960-1990)

Annales y la historia de las mentalidades

A partir de finales de los años sesenta, en un contexto marcado por el auge de las corrientes estructuralistas y la consolidación de la historia de las mentalidades, algunos autores comenzaron a dirigir su atención hacia teorías hasta entonces apenas esbozadas que interpretaban las reiteradas condenas episcopales a prácticas religiosas no normativas como manifestaciones de una «cultura popular de larga duración», enraizada en los sectores rurales y periféricos de la sociedad tardoantigua. Esta atención se consolidó especialmente dentro de la historiografía francesa influida por la tercera generación de la

²² González Villoslada, 1979, p. xxxviii, y especialmente p. 664. Otro ejemplo en la *Historia de la Iglesia I. La Iglesia antigua y medieval* (1998) del jesuita José Orlandis (Véase: Orlandis, 2012 (1ª ed. 1974), pp. 88-89).

²³ González Villoslada, 1979, p. 373.

²⁴ García Moreno, 1989, pp. 357-358. No obstante, aún en 1993, el volumen sobre la “España medieval” de José-Luis Martín Rodríguez en el *Manual de Historia de España* sostenía que los campesinos visigodos, desatendidos por el clero, permanecieron paganos hasta convertirse al islam a partir del siglo VIII (Martín Rodríguez, 1993, p. 248).

École des Annales y tuvo una expresión destacada en la obra de Jacques Le Goff. En su estudio sobre la Galia merovingia –aunque con referencias también a la Hispania visigoda–, Le Goff subrayó la continuidad de lo que denominó «creencias tradicionales» frente a las lecturas que las reducían a simples residuos de un paganismo clásico ya extinto²⁵. En su análisis, el colapso del orden imperial habría favorecido una reactivación de antiguos sistemas simbólicos indígenas –íberos, celtas o ligures– difícilmente distinguibles del politeísmo romano por unos obispos formados en categorías teológicas ajenas a la realidad religiosa de sus comunidades:

(...) los dos paganismos de la época: el de las creencias tradicionales de muy larga duración, y el de la religión oficial grecorromana, más evolucionada. Los autores cristianos de la Antigüedad tardía y de la Alta Edad Media los distinguen mal y parecen, además, estar más preocupados por combatir el paganismo oficial que las viejas supersticiones, que apenas distinguen. En cierta medida, su actitud favorece la emergencia de esas creencias ancestrales, más o menos purgadas de su revestimiento romano y aún no cristianizadas²⁶.

Le Goff formula también el concepto de «cultura folclórica», para referirse a una capa profunda de la civilización tradicional que aflora en momentos de transición o ruptura del orden establecido, como el paso de la Antigüedad a la Edad Media; una premisa también presente en la renombrada obra de Jocelyn N. Hillgarth: *Popular Religion in Visigothic Spain* (1980)²⁷. Esta interpretación se ancla en la noción braudeliana de *longue durée* que privilegia las estructuras mentales de transformación lenta frente a la historia de los acontecimientos²⁸. En ella, el mundo rural es percibido como espacio especialmente resistente al cambio, una percepción ya anticipada en el evolucionismo decimonónico que concebía al campesinado –y también a las mujeres– como portadores de formas arcaicas de religiosidad²⁹. Durante la segunda mitad del siglo XX esta imagen se consolidó como paradigma historiográfico. El «tiempo del campesino» fue concebido como un ámbito separado del devenir histórico en el que persistían tradiciones ancestrales ajenas a los procesos de racionalización y secularización. Lecturas sociológicas como las de Ferdinand Tönnies reforzaron esta visión al contraponer el mundo emocionalmente cohesionado de la *Gemeinschaft* rural al orden contractual de la *Gesellschaft* urbana, una dicotomía que subyace en muchos análisis de la religiosidad campesina del mundo tardoantiguo³⁰.

Persistencias identitarias y regionalismos

Durante la segunda mitad del siglo XX, muchas de las llamadas pervivencias paganas fueron interpretadas desde una perspectiva regionalista o identitaria, en buena medida heredera del imaginario romántico decimonónico. Un ejemplo paradigmático lo ofrece Joyce Salisbury en *Iberian Popular Religion, 600 B.C. to 700 A.D.* (1985) donde defendió la persistencia de un sustrato céltico en el noroeste peninsular, articulado como una forma

²⁵ Le Goff, 2008, (1ª ed. 1964), p. 99.

²⁶ Le Goff, 1967, pp. 25-26, nota 3.

²⁷ Hillgarth, 1980, p. 11.

²⁸ Braudel, 1958, pp. 730-732.

²⁹ P. ej: Frazer, 2011.

³⁰ P. ej: Tönnies, 1957. Meslin, 1969; Meslin 1972, p. 29: «Il est certain que seul le maintien, durant de très longs siècles, des mêmes structures rurales dans notre occident européen, (...) explique pourquoi ont persisté, à travers des traditions populaires vivaces, et christianisées seulement en apparence, des coutumes et des rites issus directement d'un paganisme pré-romain. On pensera, entre autres exemples, au rituel de passage du Nouvel An, à la célébration des fêtes solaires, surtout celle du solstice d'été, au culte des sources comme à celui des arbres».

de religiosidad popular coherente y en tensión con los esfuerzos de homogeneización doctrinal promovidos por figuras como Martín de Braga³¹.

En el ámbito hispano, el paradigma folclorista mantuvo una notable influencia, alimentado por la tradición etnográfica decimonónica y el regionalismo romántico. Obras como la *Historia de los heterodoxos españoles* de Menéndez Pelayo (1880) ya habían trazado paralelismos entre creencias populares contemporáneas –como la de los *nuberos* y *tempestarii* o las *xanas* y las ninfas– y los sistemas simbólicos condenados por la Iglesia tardoantigua³². Esta línea interpretativa fue retomada por autores como Julio Caro Baroja que en su *Ritos y mitos equívocos* (1974) vincula las condenas de Martín de Braga a leyendas sobre árboles animados, espíritus del bosque y rituales estacionales. Aunque Baroja fue cuidadoso al advertir sobre la complejidad de lo «sobrenatural» y rechazó una lectura puramente lineal en términos de supervivencia, su obra reforzó la idea de una religiosidad tradicional resistente al proceso de cristianización³³. Desde coordenadas similares, José María Blázquez, en *Religiones primitivas de Hispania* (1962), identificó en las condenas episcopales indicios de la persistencia tanto indígenas de raíz céltica –especialmente el culto a lugares naturales como fuentes, peñas y árboles– como romanas³⁴.

En los principales aparatos de edición y traducción de obras como las de Martín de Braga prevaleció una lectura regionalista, propia del clima intelectual de mediados del siglo XX, que interpretó las prácticas condenadas como resultado de un sincretismo entre religiones prehistóricas, prerromanas, romanas e incluso suevas. En este marco, el jesuita José Madoz llegó a considerar este fenómeno como «tal vez el primer momento del folclore español»³⁵. Entre los ejemplos propuestos figuraban la pervivencia del culto a los Lares Viales, la sacralización de fuentes vinculadas a divinidades acuáticas como las ninfas o incluso la conservación, en un contexto cristiano, de un supuesto culto suevo a Thor o Donar asociado a los árboles³⁶.

En esta línea, Xesús Taboada Chivite retomaba en su conferencia *O culto das pedras no noroeste peninsular* (1965), pronunciada en la Real Academia Galega, las propuestas de Mircea Eliade sobre lo sagrado y las peñas sacras, aludiendo a cómo estos elementos –ya condenados por Martín de Braga y los concilios toledanos– persistían en el folclore del noroeste peninsular a través de piedras funerarias, fertilizantes o dotadas de propiedades adivinatorias³⁷. Paralelamente, algunos estudios sobre la zona cántabra durante los llamados «siglos oscuros» y sobre la persistencia de formas paganas en el folclore del norte peninsular subrayaron cómo determinadas festividades y figuras

³¹ Salisbury, 1985, pp. 52 y 288. También Duval, 1989, pp. 416-417: «Cette vitalité explique la lutte qu'ont menée les évangelisateurs et les évêques contre des cultes tenaces et persistants voués à des divinités qui paraissent avoir été de deux espèces principalement, d'après les Vies de saints (Martin, notamment) et les Actes des conciles : les cultes naturistes gaulois, d'une part (arbres, rochers, sources, lacs), et d'autre part ceux des grandes divinités romaines implantées en Gaule».

³² Menéndez Pelayo, 1880, pp. 235-250.

³³ Caro Baroja, 1989, pp. 339-351.

³⁴ Blázquez, 1962, pp. xxv, 39-40.

³⁵ Madoz, 1945, p. 337.

³⁶ P. ej., Nascimento, 1997, p. 164, n. 86-89. Este autor relaciona el culto astral con los monumentos megalíticos peninsulares (Nascimento, 1997, p. 61). La vinculación entre el politeísmo suevo, los elementos naturales y la obra de Martín de Braga tiene su origen en el influyente estudio de Ambrosio de Pina sobre san Martín y la mitología sueva (De Pina, 1958). El interés por la figura de Martín de Braga dentro de este marco interpretativo se constata ya desde comienzos del siglo XX: un ejemplo elocuente es la publicación del número 97 de la revista *Nós: boletín mensual da cultura galega* (1932), íntegramente dedicado a la traducción al gallego de todas las obras del autor. Sobre las «peñas sacras» y su sacralidad *de longue durée* desde época céltica en la península, véase también Almagro Gorbea, 2022, p. 515.

³⁷ Taboada Chivite, 1965, pp. 9-44.

tradicionales pueden entenderse como reelaboraciones cristianas de antiguos cultos politeístas. Así, celebraciones como las *Kalendae Ianuariae*, los *Saturnalia* o los *Compitalia* fueron puestas en relación con manifestaciones actuales como la Vijanera o las mascaradas invernales; las *lamiae* denunciadas por Martín de Braga, con las «guaxas» asturianas o las «meigas» gallegas; y las *Dianae*, con las «xanas» asturianas o las «anjanas» cántabras. En conjunto, estas expresiones se interpretaron como formas de religiosidad arcaica, subsumidas y transformadas por el calendario litúrgico cristiano³⁸.

Sin embargo, la historiografía más crítica ha insistido en los riesgos de considerar el folclore como fuente directa para el estudio de la religiosidad tardoantigua. La escasez de documentación coetánea de muchas de estas prácticas obliga a una prudencia hermenéutica extrema. En particular, se ha advertido del peligro de proyectar sobre el pasado categorías simbólicas elaboradas por el costumbrismo decimonónico o de interpretar «una religiosidad opaca y difícil de valorar sin caer en lo panteísta o naturalista de su simbología»³⁹.

Críticas al modelo: Nueva historia cultural y deconstrucción del folclore

No obstante, mientras los enfoques regionalistas y etnográficos consolidaban una lectura esencialista de las creencias rurales como manifestaciones resistentes de una religiosidad ancestral, comenzaban a emerger voces críticas que cuestionaban precisamente esa idea de continuidad cultural inmutable. Las tendencias de «larga duración» que sustentaban el paradigma folclorista fueron objeto de revisión a partir de la célebre nota de Jean-Claude Schmitt, *Religion populaire et culture folklorique* (1976). En ella, Schmitt cuestionaba la laxitud conceptual con que se empleaban las categorías de «religión popular» y «folclore religioso» en el estudio del cristianismo medieval. A su juicio, estas nociones tendían a proyectar una continuidad esencializada o una autenticidad romántica sobre prácticas que, en realidad, eran resultado de procesos históricos complejos de negociación simbólica. La religión popular, sostenía, no debía entenderse como residuo ni como mera disidencia, sino como forma dinámica de religiosidad, configurada en tensión permanente con los dispositivos de control eclesiástico⁴⁰.

Esta nota crítica se enmarca en los vientos de renovación historiográfica que recorren Europa a partir de los años setenta, cuando, al calor de la «nueva historia cultural», se consolida el paradigma de las «culturas populares», no sin introducir importantes matices conceptuales. Siguiendo la definición de Peter Burke en el prólogo de *Popular Culture in Early Modern Europe* (1978), la cultura popular no debía entenderse como un conjunto de formas arcaicas conservadas pasivamente, sino como un sistema activo de significados, actitudes y valores compartidos, expresado a través de formas simbólicas propias⁴¹. Lejos de la imagen de una cultura subalterna inmóvil, Burke proponía una historia «desde abajo», centrada en los grupos no hegemónicos como las clases subordinadas teorizadas por Antonio Gramsci⁴².

La influencia del marxismo humanista resultó decisiva en este desplazamiento interpretativo. Autores como Ernesto de Martino, ya en la década de los cincuenta o

³⁸ González Echegaray 1998, pp. 142-148, 150-152.

³⁹ Rodríguez Lemos, 2021, p. 402. Cebrián Franco, 1989, p. 48 alertó sobre la percepción tradicional de la religiosidad gallega como una religión naturalista o panteísta. Barreiro Fernández, 1993, pp. 208-209 critica la tendencia de la historiografía regionalista gallega de los siglos XIX y XX a postular la existencia de un sustrato celta que se mantiene inmóvil a lo largo de milenios. Las objeciones al uso del folclore para reconstruir prácticas religiosas en el mundo antiguo se observan también en el estudio de los pueblos eslavos; véase la crítica reciente de esta tendencia en Zochios, 2025.

⁴⁰ Schmitt, 1976. Una nota crítica más reciente a este concepto en Cremonesi, 2025.

⁴¹ Burke, 2014 (1ª ed. 1978), pp. 7 y 26.

⁴² Burke, 2014 (1ª ed. 1978), pp. 7 y 26.

Alfonso Maria di Nola en los años setenta, defendieron la existencia de elementos creativos y dinámicos en la cultura subalterna, capaces incluso de influir sobre la cultura de las clases dominantes⁴³. Estas perspectivas, que rompen con la imagen del campesinado como mero relicto conservador pasivo tardaron, sin embargo, en dejar una huella significativa en la historiografía sobre el mundo visigodo.

¿Qué es lo pagano? Nuevas miradas sobre una categoría ambigua

A partir de los años noventa, el estudio del denominado «paganismo» en la Hispania tardoantigua experimentó un cambio interpretativo que buscó superar la ambigüedad conceptual heredada de la tradición historiográfica anterior. En un campo dominado hasta entonces por términos imprecisos y de uso indistinto como «paganismo», «idolatría» o «superstición», comenzaron a surgir investigaciones que intentaron delimitar con mayor rigor las prácticas condenadas por las autoridades eclesiásticas, así como sus posibles orígenes. Algunos estudios como *The Pagan Middle Ages* de Ludo Milis (1998) sugerían que la continuidad de ciertas prácticas en el ámbito privado no respondía tanto a una resistencia ideológica como a la incapacidad –o falta de interés– de la Iglesia por satisfacer necesidades simbólicas y rituales profundamente arraigadas en la población. Estas formas de religiosidad, ligadas a la experiencia común, pudieron ser asimiladas gradualmente por el cristianismo o mantenerse en sus márgenes, como expresiones paralelas a la ortodoxia⁴⁴.

Valerie Flint en *The rise of magic in Early Medieval Europe* (1991) profundizó en esta idea al estudiar rituales asociados a espacios naturales considerados sagrados, interpretándolos como expresiones de búsqueda de protección sobrenatural. A su juicio, la Iglesia optó por estrategias de resignificación antes que por una represión sistemática⁴⁵. Desde una perspectiva crítica, Rosa Sanz Serrano (*Paganos, adivinos y magos*, 2003) sostuvo que el cristianismo no solo absorbió, sino que transformó y disciplinó estas creencias a través de la exclusión simbólica, la violencia institucional y la apropiación. Para Sanz, el «paganismo» fue una construcción discursiva útil para consolidar la ortodoxia cristiana, aunque las prácticas populares –vinculadas a una religiosidad difusa, fragmentada y profundamente enraizada en el mundo rural– no desaparecieron, sino que se reconfiguraron integradas en el propio cristianismo⁴⁶.

A comienzos del siglo XXI, la historiografía coincidía en una serie de puntos clave que han seguido repitiéndose en la mayoría de los estudios durante estas primeras décadas del siglo. En términos generales, se acepta que la reiteración y estandarización de las condenas en las fuentes normativas constituyen un indicio claro de la persistencia de determinadas prácticas, especialmente en el ámbito rural, donde las creencias precristianas –ya sean de origen romano, indígena o consideradas como «creencias de

⁴³ De Martino, 1949; Di Nola, 1976.

⁴⁴ P. ej., Milis, 1998, p. 6, 151-153.

⁴⁵ Flint, 1991, pp. 204-206. Obras de referencia sobre el *living paganism* del medioevo europeo como la de Ken Dowden recopilaron exhaustivamente todas las noticias acerca de prácticas rituales en el Occidente europeo relacionadas con los árboles, la tierra, las montañas, las costas o los bosques que abarcan desde la época romana hasta la Baja Edad Media, y evocan en su enfoque el modelo interpretativo de Mircea Eliade. De este modo, siguiendo ideas que se retrotraen al romanticismo, los bosques y otros espacios naturales son considerados «lugares de poder percibido, apropiados para la congregación de la comunidad y la adoración de los dioses» (Dowden, 2000, pp. 93-94). Véase: Eliade, 1972.

⁴⁶ Sanz Serrano, 2003, pp. 54-55, 97-107. Esta publicación tiene su origen en su tesis doctoral, defendida en la Universidad Complutense de Madrid en 1984: *El paganismo en la Hispania Tardorromana y Visigoda. Siglos IV al VII: análisis de un proceso de cambio*. Esa misma idea de la pervivencia en la Hispania visigoda de “residuos de paganismo en sus manifestaciones más populares –culto a los árboles, a diversas representaciones consideradas aún como protectoras y como divinidades–” en Arce, 2011, 255.

larga duración»– habrían perdurado con mayor intensidad. Nuestra dificultad para precisar el origen de tales prácticas respondería, a su vez, a la ambigüedad de las condenas en diversos contextos espaciales y temporales, así como al hecho de que las fuentes concebían estas prácticas como un conjunto homogéneo, dado que el propósito principal de las autoridades era advertir sobre su peligrosidad más que ofrecer descripciones detalladas⁴⁷.

Aunque en los últimos años se han introducido ciertos matices –como la posible exageración retórica de algunas descripciones o la participación en estas prácticas de distintos grupos sociales, desde campesinos hasta habitantes urbanos e incluso clérigos⁴⁸– estos aportes no han llegado a modificar sustancialmente el marco interpretativo dominante. En este sentido, los planteamientos de McKenna, formulados hace casi un siglo, continúan siendo una referencia interpretativa en algunos trabajos recientes donde se mantienen con pocas modificaciones, pese a los avances metodológicos y conceptuales de los últimos años⁴⁹.

Mas allá del paganismo

Hace ya veinticinco años, Pablo de la Cruz Díaz y Juana Torres se propusieron examinar cómo había abordado la historiografía la cuestión de las denominadas pervivencias paganas en el cristianismo peninsular de los siglos IV al VII y si este era un debate cerrado o aún requería nuevas herramientas interpretativas. Con el objetivo de matizar el origen politeísta y precristiano de algunas de las prácticas condenadas por las fuentes, su trabajo defendió comenzar a distinguir entre prácticas religiosas propiamente dichas y costumbres culturales. A su juicio, muchas de las prácticas condenadas por los concilios no deben interpretarse como vestigios de antiguos cultos paganos, sino como expresiones culturales ajenas al ámbito de lo estrictamente sagrado. En su artículo, además, anticipaban –a partir de la tendencia que observaban en la historiografía especializada hacia un mayor interés por los procesos culturales de transformación o hibridación que por las simples supervivencias– que el concepto de «cultura popular» ofrecía mayores posibilidades interpretativas para abordar estas condenas que el ya agotado paradigma de la «supervivencia». El tiempo ha confirmado con creces aquella intuición⁵⁰.

En efecto, una de las líneas de análisis más críticas con el valor etnográfico de las condenas tardoantiguas al paganismo se remonta a comienzos del siglo XX con la obra de Wilhelm Boudriot que, en su *Die altgermanische Religion* (1928), advirtió sobre la escasa fiabilidad de dichas condenas en el mundo germánico altomedieval. Boudriot señaló que muchas descripciones de prácticas paganas en el mundo germánico derivaban directamente de los sermones de Cesáreo de Arlés y fueron reproducidas acríticamente por la literatura cristiana posterior⁵¹. Sobre esta misma base, Dieter Harmening, en *Superstitio* (1979), amplió la crítica a la tradición sermónica. Para él, los tópicos sobre rituales vinculados a piedras, árboles o aguas reflejaban más bien el esfuerzo eclesiástico por controlar votos y ofrendas fuera del marco institucional que una supervivencia real

⁴⁷ Jiménez Sánchez, 2020, pp. 1260-1261.

⁴⁸ Véase: Jiménez Sánchez, 2015. Esta tendencia a la exageración retórica, aunque sin poner en duda relación con la realidad etnográfica, ha sido señalada por Gurevich, 1988, p. 335. Véase también Filotas, 2000, pp. 22-23; Jiménez Sánchez, 2021, p. 85.

⁴⁹ P. ej: Fernández Conde, 2008, p. 490; Jiménez Sánchez, 2020; Jiménez Sánchez, 2021; Goncalves Diniz, 2016; Montefinese, 2025. Para un estudio reciente que defiende la persistencia de prácticas paganas desde la antigüedad tardía hasta el siglo XX, véase: Douglas y Young, 2024.

⁵⁰ Díaz Martínez y Torres, 2001. Citan como ejemplo de esta tendencia el compendio *Cristianismo y aculturación en tiempos del Imperio Romano* del congreso celebrado en 1988.

⁵¹ Boudriot, 1928.

del paganismo⁵². Aunque influyente, el enfoque de Harmening ha sido criticado por su escepticismo excesivo y por desestimar la posible base empírica de estas condenas. Aarón Gurevich, por ejemplo, defendió en *Medieval Popular Culture* (1988) que el uso de fórmulas literarias no excluye necesariamente una conexión con prácticas sociales reales, aunque difíciles de reconstruir con precisión⁵³. En una posición intermedia, Yitzhak Hen interpretó estas denuncias como convenciones literarias reflejos de una «realidad más mental que práctica», vinculada a la voluntad episcopal de establecer fronteras normativas entre lo permitido y lo ilícito. Para Hen, además, muchas de estas prácticas no poseían necesariamente la carga religiosa que las autoridades les atribuían⁵⁴.

Desde finales del siglo XX, varios estudiosos –entre ellos Ian Wood– han prestado atención a la función que el término «pagano» desempeñó en las fuentes occidentales tardoantiguas y altomedievales dentro de contextos políticos concretos. Wood –quizá quien mejor supo trasladar los planteamientos del giro lingüístico al estudio del mundo posromano– subrayó que «paganus» operaba como un recurso retórico y político, empleado por las autoridades eclesiásticas para desacreditar y delimitar prácticas consideradas problemáticas desde su perspectiva normativa⁵⁵. Esta línea de lectura, de raíz discursiva, ha cobrado fuerza en los últimos años también para el caso hispano, donde autoras como Céline Martin y Eleonora Dell’Elicine han interpretado las condenas a prácticas «paganas» como respuestas a contextos políticos inestables y estrategias de legitimación eclesiástica⁵⁶.

Resulta particularmente significativo que, por las mismas fechas en que cobraba impulso esta tendencia crítica hacia las fuentes, Peter Brown –aquel autor al que con frecuencia volvemos para constatar intuiciones que décadas más tarde apenas comienzan a ser reivindicadas– planteara una idea que transformó la manera de entender el problema: el verdadero desafío para los obispos no era un paganismo resistente, sino la diversidad de formas de vivir el cristianismo. Más que un paganismo irreductible, lo que inquietaba a la jerarquía era la existencia de cristianismos –en plural– fluidos y no normalizados, difíciles de controlar doctrinalmente⁵⁷. En la última década, esta noción de la fluidez y pluralidad de la devoción popular cristiana, sembrada en los estudios posromanos por Brown a finales de los noventa, ha sido explorada y ampliada en diversos ámbitos. En el terreno de los análisis regionales, destacan los trabajos de David Frankfurter sobre el Egipto tardoantiguo –crítico con el concepto de «sincretismo» que presupone la existencia de sistemas religiosos puros y mutuamente excluyentes⁵⁸– así como los de Lisa Bailey y Lucy Grig para la Galia merovingia que han profundizado en las complejas

⁵² Harmening, 1979.

⁵³ Gurevich, 1988, p. 37: «(...) we are not dealing with the simple copying of texts, but with the preservation in peasant culture of traditional mentality».

⁵⁴ Hen, 1995, p. 172; Hen, 2002, p. 231. Para el autor, la elección de las prácticas condenadas por Martín de Braga en el *De correctione rusticorum* deriva de sus miedos y preocupaciones fruto de su conocimiento de la literatura clásica y patristica. Véase también Hen, 2001, pp. 42-46; Hen, 2012, pp. 197-198; Hen, 2015. Una visión igualmente crítica en Muntean, 1995.

⁵⁵ Wood, 1995; Wood, 2001, p. 253. Más recientemente pero en la misma línea Wood, 2013.

⁵⁶ Según esta interpretación, las fuentes deben entenderse como construcciones ideológicas que amalgaman elementos empíricos, hoy inaccesibles, con modelos literarios elaborados, concebidos con claros fines pastorales. Véase Martin, 2015, p. 289; Dell’Elicine, 2018; Dell’Elicine, 2019; Dell’Elicine, 2020. Podemos encontrar estos matices en Jiménez Sánchez, 2025 si bien el autor sigue sosteniendo que ciertas prácticas condenadas se vinculan con «rituals inherited from ancient non-Christian practices» (Jiménez Sánchez, 2025, p. 182).

⁵⁷ Brown, 2013 (1ª ed. 1997), p. 147.

⁵⁸ Cuando, en realidad, estos sistemas son porosos, mutables y configurados como bricolajes cambiantes en contextos locales y regionales: Frankfurter, 2018, p. 16. En la misma línea, destacan las aportaciones de Maijastina Kahlos, reflejadas en un estudio reciente que condensa años de investigación: Kahlos, 2023.

interacciones entre normatividad y ritualidad popular⁵⁹. Para el caso hispanovisigodo, Clelia Martínez Maza ha problematizado recientemente el concepto de «supervivencia» y propone entender la cristianización como un proceso dinámico con fronteras entre lo cristiano y lo no cristiano que eran a la vez cambiantes y negociables⁶⁰. En lugar de asumir que todo aquello calificado como «pagano» por las autoridades eclesiásticas constituye simplemente una forma incompleta de cristianismo o la mera pervivencia de sistemas rituales precristianos, Martínez Maza defiende la existencia de múltiples procesos de cristianización en los que la resignificación simbólica desempeñó un papel esencial. El resultado es un panorama plural y matizado del cristianismo tardoantiguo⁶¹.

Este desplazamiento interpretativo –desde el énfasis en un paganismo persistente hacia la comprensión de la configuración social y cultural de las prácticas censuradas– ha abierto la puerta a enfoques interdisciplinarios. En esta línea, Marilyn Dunn, en *Belief and Religion in Barbarian Europe c. 350-700* (2013), ha incorporado modelos cognitivos para analizar la naturaleza de estos comportamientos, interrogándose sobre si se trataban de actos automáticos, carentes de reflexión teológica que las autoridades intentaron reemplazar por prácticas dotadas de un contenido doctrinal más explícito e integrado en el marco del cristianismo oficial⁶².

Conclusiones: ¿hacia dónde avanza el estudio del «paganismo» visigodo?

Las críticas a la visión tradicional que plantea dos bloques religiosos cerrados, impermeables y en conflicto –donde uno se impone sobre el otro– y que el concepto de «supervivencia» pasa por alto la pluralidad de prácticas cristianas en la Antigüedad Tardía, se vinculan con enfoques recientes como el de la *lived religion*. Este enfoque, incorporado solo en la última década a los estudios religiosos posromanos, desplaza la atención hacia la experiencia religiosa concreta, subjetiva y creativa de los individuos, subrayando la diversidad y pluralidad de las prácticas cotidianas al margen del discurso institucional⁶³.

Desde esta perspectiva, se ha defendido que, para la Hispania visigoda, el estudio de la «religión vivida» resulta clave para comprender las prácticas rituales a las que las autoridades eclesiásticas hacían referencia. Algunas de estas prácticas condenadas –como la deposición de ofrendas junto a piedras, árboles o fuentes– lejos de ser simples vestigios de cultos paganos o númenes, como interpretaron ciertos clérigos, responden a modos de interacción con el entorno que configuraban una religiosidad no autorizada. Esta religiosidad estaba moldeada por las necesidades inmediatas de las comunidades y se desarrollaba al margen de la normativa litúrgica impuesta por la jerarquía, lo cual podía implicar, entre otros aspectos, una disminución en la asistencia a las parroquias y un cuestionamiento de la autoridad de determinados obispos diocesanos en sus territorios. En este contexto, las condenas eclesiásticas deben entenderse como mecanismos discursivos orientados a desalentar prácticas rituales que, situadas fuera de la liturgia oficial, reflejan la creatividad y dinamismo de las expresiones religiosas de los fieles⁶⁴.

⁵⁹ Bailey, 2016; Grig, 2024.

⁶⁰ Martínez Maza, 2012; Martínez Maza, 2019; Alvar Nuño y Martínez Maza, 2021. Alvar Nuño, 2020, p. 98. Sotomayor, 1982, p. 639 fue pionero en España al señalar que el paganismo no debió constituir un problema real ni un obstáculo significativo para la expansión del cristianismo en el ámbito rural.

⁶¹ En la misma línea, respecto a la piedad popular en la Hispania visigoda, véase Kurt, 2015.

⁶² Dunn, 2013, pp. 103-132.

⁶³ Sobre la *lived religion*, véase McGuire, 2008; Albrecht *et. al.*, 2018. Sobre su incorporación a los estudios posromanos: Kahlos, 2021. Para el caso hispano: Martínez Maza, 2021. Para la Galia merovingia: Grig, 2024, pp. 144-172.

⁶⁴ Martínez Maza, 2021, pp. 36-38; Suárez Vallejo, e.p.

Paralelamente, en los últimos años se han desarrollado intentos de recuperar la dimensión material, social y ambiental de estas prácticas, poniendo el acento en las relaciones entre personas y entorno. Desde enfoques inspirados en la historia ambiental y la ecocrítica, se ha subrayado el papel de árboles, aguas o piedras no solo como símbolos, sino como parte de ecosistemas donde se producían interacciones culturales y rituales⁶⁵. Según estas interpretaciones, su asociación con la *consuetudo paganorum* –costumbres heredadas del pasado politeísta y demonizadas por las autoridades– perseguía consolidar un modelo ritual uniforme que limitara la proliferación de comportamientos percibidos como amenazas para la ortodoxia⁶⁶. Esta estrategia pastoral apelaba al miedo y a la vigilancia colectiva, calificando ciertas prácticas como graves desviaciones inspiradas por el diablo y contrarias a la verdadera fe. Su eficacia retórica y notable capacidad de adaptación explican su amplia difusión en contextos tan diversos como la Galia franca, la Hispania visigoda o la Inglaterra anglosajona tardía, propagándose a través de redes episcopales y modelos discursivos compartidos⁶⁷. En los últimos años, el mundo rural ha despertado un interés renovado que destaca la innovación y creatividad presentes en la experiencia religiosa, distanciándose así de la imagen tradicional de un campesinado ajeno a los procesos de cambio y adaptación que caracterizaron al cristianismo tardoantiguo⁶⁸.

En conclusión, la historiografía del siglo XX y las dos primeras décadas del XXI han ofrecido un campo fértil para repensar el llamado «paganismo» en la Hispania visigoda. El tránsito desde los modelos evolucionistas, que interpretaban las prácticas no cristianas como residuos inertes de un pasado remoto hasta las aproximaciones más recientes que ponen el acento en la dimensión retórica de las condenas, marca un cambio de paradigma fundamental en la comprensión del fenómeno. Este desplazamiento interpretativo ha venido acompañado de un creciente escepticismo hacia categorías como «supervivencia», «reliquia» o «vestigio», cuya carga evolucionista limita la comprensión de los procesos de resignificación simbólica. Del mismo modo, las nociones de «folclore» o «religión popular» han sido objeto de revisión crítica, especialmente tras los trabajos de autores como Jean-Claude Schmitt, que advirtieron sobre el riesgo de concebir lo popular como una esfera inmutable y separada de las dinámicas culturales generales.

En última instancia, las diversas corrientes historiográficas revisadas convergen en una intuición común: el paganismo en la Hispania visigoda –al menos en su formulación literaria– es una categoría de exclusión, útil para trazar límites identitarios y reforzar la autoridad eclesiástica. Lejos de estar agotado, el estudio de estas condenas sigue ofreciendo un campo privilegiado para reflexionar sobre los mecanismos de construcción de lo religioso, la circulación de *topoi* normativos y la persistente tensión entre ortodoxia y creatividad que marcó la experiencia religiosa de la Antigüedad tardía.

El paganismo, en definitiva, no desaparece: se transforma en una figura retórica que proyecta, en negativo, los contornos de la *vera religio*.

Bibliografía

Aherne, Consuelo (1949). *Valerio of Bierzo: an ascetic of the late visigothic period*. The Catholic University of America.

⁶⁵ P. ej: Bépoix y Richard, 2020; Baratte e Inglebert, 2022; Carta *et al.* 2024. Para la Hispania visigoda, Suárez Vallejo, e.p.

⁶⁶ Dunn, 2013.

⁶⁷ Suárez Vallejo, e.p.

⁶⁸ A este respecto, véase: los trabajos contenidos en López Gómez y Alvar Nuño, 2025. También Alvar Nuño, 2020; Alvar Nuño y Martínez Maza, 2021.

- Albrecht, Janico; Degelmann, Christopher; Gasparini, Valentino; Gordon, Richard; Patzelt, Maik; Petridou, Georgia; Raja, Rubina; Rieger, Anna-Katharina; Rüpke, Jörg; Sippel, Benjamin; Urciuoli, Emiliano Rubens y Weiss, Lara (2018). Religion in the making: the Lived Ancient Religion approach. *Religion*, 48.4, pp. 568-593.
- Almagro-Gorbea, Martín (2022). Las “Peñas Sacras” de la Península Ibérica. *Complutum*. 33(2), pp. 507-542.
- Alvar Nuño, Antón (2020). Manantiales, termas naturales, Ninfas y Santas. La religión rural en Gallaecia durante la Antigüedad Tardía. En Chiara Cremonesi (Ed.), *Le metamorfosi dell’acqua. Itinerari, spazi e pratiche tra antico e contemporaneo* (pp. 79-106). Quaderni di Civiltà e Religioni.
- Alvar Nuño, Antón y Martínez Maza, Clelia (2021). Religiones rurales durante la Antigüedad Tardía: Cambiando las reglas del juego. *ARYS. Antigüedad: Religiones y Sociedades*, 19, pp. 329-352.
- Arce, Javier (2011). *Esperando a los árabes. Los visigodos en Hispania (507-711)*. Marcial Pons.
- Bailey, Lisa Kaaren (2016). *The Religious Worlds of the Laity in Late Antique Gaul*. Bloomsbury Publishing Plc.
- Baratte, François e Inglebert, Hervé (Coords.) (2022). *Homme et «nature» dans l’Antiquité tardive*. Brepols.
- Barlow, Claude W (1950). *Martini Episcopi Bracarensis Opera Omnia*. Yale University Press.
- Barlow, Claude W (1969a). *Martin of Braga, Paschasius of Dumium and Leander of Seville. Iberian Fathers. Volume 1*. The Fathers of the Church, Volume 62. The Catholic University of America.
- Barlow, Claude W. (1969b). *Braulio of Saragossa and Fructuosus of Braga. Iberian Fathers. Volume 2*. The Fathers of the Church. Volume 63. The Catholic University of America.
- Barreiro Fernández, Xosé (1993). A historia da Historia: Aproximación a unha historiografía galega: de Murguía a Risco. En Justo González Beramendi (Ed.), *Galicia e a Historiografía* (pp. 193-209). Tórculo Edicións.
- Barroso Cabrera, Alonso (2018). *Etnicidad vs. Aculturación: Las necrópolis castellanas de los siglos V-VI d.C. y el asentamiento visigodo en la Península Ibérica. Una mirada desde la meseta sur*. Archaeopress Publishing Limited.
- Bépoix, Sylvie y Richard, Hervé (Coords.) (2020). *La forêt au Moyen Âge*. Les Belles Lettres.
- Blázquez, José María (1962). *Religiones primitivas de Hispania: Fuentes literarias y epigráficas*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Delegación de Roma.
- Boudriot, Wilhelm (1928). *Die altgermanische Religion in der amilichen kirchlichen Literatur des Abendlandes vol 5. bis 11, Jahrhundert*. Untersuchungen zur allgemeinen Religionsgeschichte 2. Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Braudel, Fernand (1958). Histoire et Sciences sociales: La longue durée. *Annales. Economies, sociétés, civilisations*, 13(4), pp. 725-753.
- Broome, Richard (2015). Pagans, rebels and Merovingians: Otherness in the early Carolingian world. En Clemens Gantner, Rosamond McKitterick y Sven Meeder (Eds.), *The Resources of the Past in Early Medieval Europe* (pp. 155-171). Cambridge University Press.
- Brown, Peter (1971). *The World of Late Antiquity from Marcus Aurelius to Muhammad*. Thames and Hudson.

- Brown, Peter (2013). *The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity, A.D. 200-1000*. (1ª ed. 1997. Oxford: Blackwell). Tenth Anniversary revised edition. Wiley-Blackwell.
- Burke, Peter (2014). *Cultura popular en la Europa moderna*. Trad. Antonio Feros y Sandra Chaparro. (1ª ed. 1978, *Popular Culture in Early Modern Europe*. Harper & Row). Alianza Editorial.
- Cameron, Averil (1991). *Christianity and the Rhetoric of Empire. The Development of Christian Discourse*. University of California Press.
- Caro Baroja, Julio (1989). *Ritos y Mitos Equívocos*. (1ª ed. 1974). Colección Fundamentos 100. Ediciones Istmo.
- Carta, Francesco, Michetti, Raimondo y Noce, Carla (Coords.) (2024). *Sacra Silva. Bosco e religione tra tarda antichità e medioevo*. Viella.
- Caspari, Carl Paul (1883). *Martin von Bracara's Schrift De correctione rusticorum, herausgegeben, mit Anmerkungen begleitet und mit einer Abhandlung eingeleitet*. Gedruckt in der Mallingschen Buchdruckerei.
- Cebrián Franco, Juan José (1989). *Guía para visitar los santuarios marianos de Galicia. vol. 2*. Ediciones Encuentro, S.A.
- Collins, Roger (1983). *Early Medieval Spain, Unity and Diversity, 400-1000*. New Studies in Medieval History. Macmillan Education UK.
- Collins, Roger (2004). *Visigothic Spain 409-711*. Blackwell Publishing, Wiley.
- Cremonesi, Chiara (2025). Exploring the genealogy of "rural religion" between the cult of "nature" and subaltern religion. A history of religions perspective. En José Carlos López-Gómez y Antón Alvar Nuño (Eds.), *Religion in Rural Late Antique Iberia* (pp. 265-282). Routledge.
- De los Ríos, Amador (1870). De las artes mágicas y de adivinación en el suelo ibérico. Su influencia en las costumbres, así en la antigüedad como en los tiempos modernos. *Revista de España*, 17-18, pp. 321-348.
- De Martino, Ernesto (1949). Intorno a una storia del mondo popolare subalterno. *Società*, 5(3), pp. 411-435.
- De Pina, Ambrosio (1968-1959). S. Martinho de Dume e a sobrevivência da mitologia suévica. *Bracara Augusta*, 9-10, pp. 58-66.
- Dell'Elicine, Eleonora (2018). ¿Pervivencia o reconfiguración de saberes? Prácticas adivinatorias, idolatría y producción jurídica en el reino visigodo de Toledo (589-711). *En la España Medieval*, 41, pp. 155-169.
- Dell'Elicine, Eleonora (2019). De no creer: modos de desalentar la creencia en el reino visigodo de Toledo (589- 711). En Eleonora Dell'Elicine, Héctor Francisco y Paola Miceli (Eds.), *Tener por cierto. Prácticas de la creencia de la antigüedad romana a la modernidad* (pp. 183-197). Miño y Dávila Editores.
- Dell'Elicine, Eleonora (2020). Excolentes sacra fontium vel arborum. Pagan Cults, Kinship, and Regimes of Sacralization in the Visigothic Kingdom of Toledo. En Eleonora Dell'Elicine y Céline Martin (Eds.) *Framing Power in Visigothic Society. Discourses, Devices and Artifacts* (pp. 109-132). Late Antique and Early Medieval Iberia, 7. Amsterdam Univeristy Press.
- Di Nola, Alfonso Maria (1976). *Gli aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana*. Boringhieri.
- Díaz Martínez, Pablo de la Cruz y Torres, Juana (2001). Pervivencias paganas en el cristianismo hispano (siglos IV-VII). En Ramón Teja Casuso y Juan Santos Yanguas (Eds.), *El cristianismo. Aspectos históricos de su origen y difusión en Hispania, Actas del Symposium de Vitoria-Gasteiz (25 a 27 de Noviembre de*

- 1996), (pp. 235-261). Servicio de Publicaciones Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
- Douglas, Robin y Young, Francis (2024). *Paganism Persisting. A History of European Paganisms since Antiquity*. University of Exeter Press.
- Dowden, Ken (2000). *European Paganism. The Realities of Cult from Antiquity to the Middle Ages*. Routledge.
- Dunn, Marilyn (2013). *Belief and Religion in Barbarian Europe c. 350-700*. Bloomsbury Publishing Plc.
- Duval, Paul Marie (1989). Religion gauloise et religion romaine. En Paul-Marie Duval (Ed.), *Travaux sur la Gaule (1946-1986)*, 116 (pp. 401-419). École Française de Rome.
- Eliade, Mircea (1972). *Tratado de Historia de las Religiones*. Trad. Tomás Segovia (1ª ed. 1964, *Traité d'Histoire des religions*). Biblioteca Era.
- Eliade, Mircea (1981). *Lo sagrado y lo profano*. Trad. Luis Gil. (1ª ed. 1957, *Das Heilige und das Profane. Von Wesen des Religiösen*. Rowohlt). Guadarrama/PuntoOmega.
- Fernández Conde, Francisco Javier (2000). *La religiosidad medieval en España: Alta Edad Media (s. VII-X)*. Universidad de Oviedo.
- Filotas, Bernadette (2000). *Pagan Survivals, Superstition and Popular Cultures in Early Medieval Pastoral Literature (500-1000)*. Université de Montreal.
- Flint, Valerie (1991). *The Rise of Magic in Early Medieval Europe*. Princeton University Press.
- Frankfurter, David (2018). *Christianizing Egypt. Syncretism and Local Worlds in Late Antiquity*. Princeton University Press.
- Frazer, James (2011). *La Rama dorada. Magia y religión*. Trad. Elizabeth y Tadeo I. Campuzano. (1ª ed. 1890, *The Golden Bough: A Study in Magic and Religion*. Macmillan & Company). México: Fondo de Cultura Económica.
- García Moreno, Luis A. (1989) *Historia de España visigoda*. Cátedra.
- García Villoslada, Ricardo (1979). *Historia de la Iglesia en España*. Biblioteca de Autores Cristianos.
- Garvin, Joseph N. (1946). *The "Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium". Text and translation, with an introduction and commentary*. The Catholic University of America.
- Ginzburg, Carlo (1976). *Il formaggio e i vermi*. Einaudi.
- Goncalves Diniz, Lilian Regina (2016). Paganism and Traditional Practices in the Sermons of Caesarius of Arles. En Markus Vinzent (Ed.), *Studia Patristica: Including papers presented at the Fifth British Patristics Conference, London, 13-15 September 2014* (pp. 393-400). Peeters.
- González Blanco, Antonino y Blázquez, José María (1990) (eds.). *Cristianismo y Aculturación en tiempos del Imperio Romano*. Antigüedad y Cristianismo VII. Universidad de Murcia.
- González Echegaray, Joaquín (1998). *Cantabria en la transición al medievo los siglos oscuros, IV-IX*. Ediciones de Librería Estudio.
- González, Teodoro (1979). La Iglesia desde la conversión de Recaredo hasta la invasión árabe. En Ricardo García Villoslada (Ed.), *Historia de la Iglesia en España. Vol. 1. La Iglesia en la España romana y visigoda (s. I-VIII)* (pp. 401-748). Biblioteca de Autores Cristianos.
- Grig, Lucy (2024). *Popular Culture and the End of Antiquity in Southern Gaul, c. 400–550*. Cambridge University Press.

- Grimm, Jacob (1883). *Teutonic Mythology*. Translated from the Fourth Edition with notes and appendix by James Steven Stallybrass. Vol 2 (1^a ed. 1835, *Deutsche Mythologie*. Dieterichsche Buchhandlung). George Bell and Sons.
- Gurevich, Aron (1988). *Medieval Popular Culture. Problems of Belief and Perception*. Cambridge University Press.
- Harmening, Dieter (1979). *Superstitio. Überlieferungs- und theoriegeschichtliche Untersuchungen zur kirchlichtheologischen Aberglaubensliteratur des Mittelalters*, 2 vols. Erich Schmidt Verlag.
- Hen, Yitzhak (1995). *Culture and Religion in Merovingian Gaul, A.D. 481-751*. Brill.
- Hen, Yitzhak (2001). Martin of Braga's *De Correctione Rusticorum* and its uses in Frankish Gaul. En Esther Cohen y Mayke de Jong (Eds.), *Medieval Transformations: Text, Power and Gifts in Context* (pp. 35-49). Brill.
- Hen, Yitzhak (2002). Paganism and Superstitions in the Time of Gregory of Tours: One Question Mal Posée! En Kathleen Mitchell e Ian Wood (Eds.), *The World of Gregory of Tours* (pp. 229-240). Brill.
- Hen, Yitzhak (2012). Le repressione dei pagani nell'agiografia merovingia. En Paolo Golinski (Ed.), *Agiografia e Culture Popolari* (pp. 193-206). CLUEB.
- Hen, Yitzhak (2015). The early Medieval west. En David J. Collins (Ed.), *The Cambridge History of Magic and Witchcraft in the West: From Antiquity to the Present*, (pp. 183-206). Cambridge University Press.
- Hillgarth, Jocelyn Nigel (1980) *Popular Religion in Visigothic Spain*. Oxford Clarendon Press.
- Hillgarth, Jocelyn Nigel (1986) *Christianity and Paganism, 350-750: The Conversion of Western Europe*. (1^a ed. 1969, *The Conversion of Western Europe: 350-750*. Prentice-Hall). University of Pennsylvania Press.
- Jiménez Sánchez, Juan Antonio (2005). La Legislación civil y eclesiástica concerniente a las supersticiones y a las pervivencias idolátricas en la Hispania de los siglos VI-VII. *Hispania Sacra*, 57, pp. 47-78.
- Jiménez Sánchez, Juan Antonio (2015). Clérigos y magia en Hispania durante la Antigüedad tardía. *Polis: revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad*, 27, pp. 39-56.
- Jiménez Sánchez, Juan Antonio (2020). Aristocracias hispanas y pervivencias paganas. En Víctor Revilla Calvo, Antonio Aguilera Martín, Lluís Pons Pujol y Manel García Sánchez (Eds.), *Ex Baetica Romam. Homenaje a José Remesal Rodríguez* (pp. 1257-1278). Edicions de la Universitat de Barcelona.
- Jiménez Sánchez, Juan Antonio (2021). «Isti non christiani, sed pagani sunt»: pervivencias paganas y críticas eclesiásticas en Hispania durante la Antigüedad tardía. *Hispania Sacra*, 73(147), pp. 77-87.
- Jiménez Sánchez, Juan Antonio (2025). The ecclesiastical criticism of rural priests in Hispania during Late Antiquity. En José Carlos López-Gómez y Antón Alvar Nuño (Eds.), *Religion in Rural Late Antique Iberia* (pp. 175-195). Routledge.
- Jones, A.H.M. (1968). Lo sfondo sociale della lotta tra paganesimo e cristianesimo. En Arnaldo Momigliano (Ed.), *Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel secolo IV* (pp. 23-43). Einaudi Editore.
- Kahlos, Maijastina (2021). Bishops and People: Looking for Local Religious Life in Late Antiquity. *Entangled Religions*, 12.1, pp. 1-17.
- King, P. D. (1972). *Law and Society in the Visigothic Kingdom*. Cambridge University Press.
- Kurt, Andrew (2015). Lay Piety in Visigothic Iberia: Liturgical and Paraliturgical Forms. *Journal of Medieval Iberian Studies*, 8(1), pp. 1-37.

- Le Goff, Jacques (1967). Culture cléricale et traditions folkloriques dans la civilisation mérovingienne. *Niveaux de culture et groupes sociaux, Actes du colloque réuni du 7 au 9 mai 1966 à l'École normale supérieure* (pp. 21-32). Mouton.
- Le Goff, Jacques (2008). *La civilisation de l'Occident médiéval*. (1ª ed. 1964. B. Arthaud). Éditions Flammarion.
- López Barja de Quiroga, Pedro (1996). Religiones romanas y orientales en el noroeste peninsular. *Sémata, Ciencias Sociais e Humanidades*, 7-8, pp. 235-249.
- López-Gómez, José Carlos y Alvar Nuño, Antón (2025). *Religion in Rural Late Antique Iberia*. Routledge.
- Lynch, Charles (1938). *Saint Braulio, Bishop of Saragossa (631-651). His Life and Writings*. The Catholic University of America.
- Madoz, José (1945). Una nueva recensión del “De correctione rusticorum” de Martín de Braga (Ms. Sant cugat, n. 22). *Estudios eclesiásticos: Revista de investigación e información teológica y canónica*, 19(72), pp. 335-353.
- Martín Rodríguez, José-Luis (1993). *Manual de Historia de España. Volumen 2. La España medieval*. Historia 16.
- Martin, Céline (2015). De sacrilegiis extirpandis. Interpretar la legislación contra el paganismo en la Hispania de los siglos VI-VII. En José Fernández Ubiña, Alberto Quiroga Puertas y Purificación Ubi Rabaneda (Eds.), *La Iglesia como sistema de dominación en la Antigüedad Tardía* (pp. 272-292). Universidad de Granada.
- Martínez Maza, Clelia (2012). Hacia una nueva interpretación de las persistencias paganas en el cristianismo. *Hormos. Ricerche di Storia Antica*, 4, pp. 85-95.
- Martínez Maza, Clelia (2019). ¿Cristianos vs. Paganos? Las fronteras convergentes de la vera religio. En Gonzalo Cruz Andreotti (Ed.), *Tras los pasos de Momigliano: Centralidad y alteridad en el mundo greco-romano* (pp. 171-305). Bellaterra.
- Martínez Maza, Clelia (2021). Lived Ancient Religion: una nueva herramienta teórica para el estudio de los espacios rurales cristianos de la Hispania tardo-antigua (ss. IV-V). *Hispania Sacra*, 73.147, pp. 31-42.
- Martínez Maza, Clelia y Suárez Vallejo, Rocío (2025). Metaphorical landscapes in rural Hispania: the transformation of religious geographies in Visigothic hagiography. En José Carlos López-Gómez y Antón Alvar Nuño (Eds.), *Religion in Rural Late Antique Iberia* (pp. 236-264). Routledge.
- McGuire, Meredith (2008). *Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life*. Oxford University Press.
- McKenna, Stephen (1938). *Paganism and Pagan Survivals in Spain up to the Fall of the Visigothic Kingdom*. Catholic University of America.
- Menéndez Pelayo, Marcelino (1880). *Historia de los Heterodoxos Españoles. Tomo I. Librería Católica de San José*. Imprenta de F. Maroto é hijos, Pelayo, 34.
- Menéndez Pidal, Ramón (dir.) (1940). *Historia de España. Tomo III. España visigoda*. Espasa-Calpe.
- Meslin, Michel (1969). Persistences païennes en Galice, vers la fin du Vie siècle. En Roberto Andreotti (Ed.), *Hommages à Marcel Renard 2*. (pp. 512-24). Collection Latomus, 102. Latomus.
- Milis, Ludovicus (1998). *The pagan Middle Ages*. Trans. Tanis Guest. The Boydell Press.
- Montefinese, Roberto (2025). Paganism in Late Roman Hispania in Martin of Braga's De Correctione Rusticorum. *Antigüedad y Cristianismo*, 42, pp. 55-77.
- Nascimento, Aires A. (1997). *Martinho de Braga, Instrução Pastoral sobre Superstições Populares De Correctione Rusticorum*. Edições Cosmos.
- Orlandis, José (2012). *Historia de la Iglesia I. La Iglesia antigua y medieval*. (1ª ed. 1974). Ediciones Palabra, S.A.

- Palmer, James (2015). The Otherness of Non-Christians in the Early Middle Ages. *Studies in Church History*, 51, pp. 33-52.
- Pericot García, Luis (1958). *Historia de España, gran historia general de los pueblos hispanos*, Volumen 2. Instituto Gallach de Librería y Ediciones.
- Rodríguez Lemos, Anxo (2021). *Religiosidad local en el Noroeste de la Península Ibérica: cultos populares y lugares santos, siglos XVII-XIX*. Tesis doctoral, Universidade de Santiago de Compostela
- Sage, Carleton M. (1943). *Paul Albar of Cordoba Studies on his Life and Writings*. The Catholic University of America.
- Salisbury, Joyce (1985). *Iberian Popular Religion, 600 B.C. to 700 A.D.: Celts, Romans, and Visigoths*. Texts and Studies in Religion, 20. Edwin Mellen Pr.
- Sánchez-Albornoz, Claudio (1972). *Orígenes de la nación española. El reino de Asturias*, tomo 1. Instituto de estudios asturianos.
- Sánchez-Albornoz, Claudio (1975). *Orígenes de la nación española. El reino de Asturias*, tomo 3. Instituto de estudios asturianos.
- Sanz Serrano, Rosa (2003). *Paganos, adivinos y magos: analisis del cambio religioso en la Hispania Tardoantigua*. Anejos de Gerión, 21.7. Gerión.
- Sanz Serrano, Rosa (1984). *El paganismo en la Hispania Tardorromana y Visigoda. Siglos IV al VII: análisis de un proceso de cambio*. Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral.
- Schmitt, Jean-Claude (1976). «Religion populaire» et culture folklorique (note critique). *Annales. Economies, sociétés, civilisations*, 31(5), pp. 941-953.
- Sotomayor, Manuel (1982). Penetración de la Iglesia en los medios rurales de la España tardorromana y visigoda. En *Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell'alto medioevo. Espansione e resistenze. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo*, 28. Spoleto, 10-16 aprile 1980 (pp. 639-670). Centro italiano di studi sull'alto Medioevo. Settimana.
- Suárez Vallejo, Rocío (e.p.) *Stones, Trees and Springs in the Ritual Landscape of Late Antique Gaul and Hispania*. Ritual in the Ancient Mediterranean. Routledge.
- Taboada Chivite, Xesús (1965). *O culto das pedras no Noroeste peninsular. Discurso lido o día 20 de novembro de 1965, no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Xesús Taboada Chivite*. Real Academia Galega.
- Tejerizo García, Carlos (2017). Nazis, visigodos y Franco: la arqueología visigoda durante el primer franquismo. En Francisco J. Moreno Martín (Ed.), *El Franquismo y la apropiación del pasado. El uso de la historia, de la arqueología y de la historia del arte para la legitimación de la dictadura* (pp. 107-136). Editorial Pablo Iglesias.
- Thompson, E. A. (1969). *The Goths in Spain*. Oxford Clarendon Press.
- Tönnies, Ferdinand (1957). *Community & society (Gemeinschaft und Gesellschaft)*. Transaction Publishers.
- Tylor, Edward Burnett (1976). *Cultura primitiva 1: Los orígenes de la cultura*. Trad. Marcial Suárez (1ª ed. 1871, *Primitive Culture*. John Murray). Editorial Ayuso.
- Wood, Ian (1995). Pagan religions and superstitions east of the Rhine from the fifth to the ninth century. En Giorgio Ausenda (Ed.), *After Empire. Towards an Ethnology of Europe's Barbarians* (pp. 253-279). The Boydell Press.
- Wood, Ian (2001). *The missionary life: saints and the evangelisation of Europe, 400-1050*. Longman.
- Wood, Ian (2013). The Pagan and the Other: Varying Presentations in the Early Middle Ages. *Networks and Neighbours*, 1, pp. 1-22.

Ziegler, Aloysius K. (1930). *Church and State in Visigothic Spain*. The Catholic University of America.

Zochios, Stamatis (2025). La (pseudo)mythologie slave. Un aperçu. *IRIS*, 45. UGA Éditions. <https://doi.org/10.35562/iris.4087>

Author Accepted Manuscript